

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA FONETIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH

Mamasidikova Naima Toxirjon qizi

Turan International University o'qituvchisi

naima.mamasidikova@mail.ru

+998973755154

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8080543>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetentsiyani rivojlantirish mavzusiga qaratilgan. Fonetik kompetentsiya til tovushlarini to'g'ri idrok etish, farqlash va hosil qilish qobiliyatini anglatadi. Til va savodxonlikni rivojlantirishda, ayniqsa ta'limning dastlabki yillarida fonetik kompetentsiyani egallash hal qiluvchi rol o'ynaydi. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetentsiyani rivojlantirishga yordam beradigan asosiy strategiyalar va fikrlarni ta'kidlaydi. Bu fonematik xabardorlik, aniq fonetik ko'rsatmalar, fonetik amaliyot va mustahkamlash, shuningdek, fonetik mulohazalar va tuzatish strategiyalarini ta'minlash muhimligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, u asl tildan foydalanish va fonetik rivojlanishni rag'batlantirish uchun qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratishning ahamiyatini o'rganadi. Maqolada strategiyalarni amalga oshirish va fonetik kompetentsiyani qo'llab-quvvatlash uchun bir qator tadbirlar va resurslarni taqdim etishda o'qituvchilarning rolini tan oladi. Shuningdek, u uyda fonetik o'rganishni kuchaytirish uchun ota-onalar va tarbiyachilar bilan hamkorlik qilish muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf o'quvchilari, tildan foydalanish, fonetik rivojlanish, nutq, til tovushlarini to'g'ri idrok etish, farqlash, hosil qilish qobiliyati

Аннотация. Данная статья посвящена развитию фонетической компетенции у учащихся начальной школы. Фонетическая компетентность относится к способности правильно воспринимать, различать и воспроизводить звуки языка. Приобретение фонетической компетенции играет решающую роль в развитии языка и грамотности, особенно в первые годы обучения. В статье освещаются ключевые стратегии и идеи, помогающие развивать фонетические компетенции у учащихся начальной школы. В нем подчеркивается важность обеспечения

фонематической осведомленности, четких фонетических инструкций, фонетической практики и подкрепления, а также фонетической обратной связи и корректирующих стратегий. Кроме того, в нем исследуется важность создания благоприятной среды обучения для поощрения использования родного языка и фонетического развития. В статье признается роль учителей в реализации стратегий и предоставлении ряда мероприятий и ресурсов для поддержки фонетической компетенции. В нем также подчеркивается важность работы с родителями и педагогами для усиления обучения фонетике дома.

Ключевые слова: младшие школьники, использование речи, фонетическое развитие, речь, умение правильно воспринимать, различать и создавать звуки речи.

Abstract. This article focuses on the development of phonetic competence in elementary school students. Phonetic competence refers to the ability to correctly perceive, distinguish and produce the sounds of a language. The acquisition of phonetic competence plays a crucial role in the development of language and literacy, especially in the early years of education. The article highlights key strategies and ideas to help develop phonetic competence in elementary school students. It emphasizes the importance of providing phonemic awareness, clear phonetic instruction, phonetic practice and reinforcement, and phonetic feedback and remedial strategies. In addition, it explores the importance of creating a supportive learning environment to encourage native language use and phonetic development. The article recognizes the role of teachers in implementing strategies and providing a range of activities and resources to support phonetic competence. It also emphasizes the importance of working with parents and educators to reinforce phonics learning at home.

Key words: elementary school students, language use, phonetic development, speech, the ability to correctly perceive, distinguish, and create language sounds

Lingvistik kompetentsiya - bu boshlang'ich sinf o'quvchilarining til tizimida, jumladan, lug'at, grammatika, sintaksis va nutqda ega bo'lgan bilim va ko'nikmalarini anglatadi. Bu ularning turli kontekstlarda tilni tushunish va undan samarali foydalanish

qobiliyatini o'z ichiga oladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetentsiyaning ba'zi asosiy jihatlari:

Asosiy qism. So'z boyligini rivojlantirish: Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'zlarining so'z boyligini doimiy ravishda kengaytiradilar, o'z fikrlarini ifodalash uchun yangi so'z va iboralarni o'zlashtiradilar. Ular so'z ma'nolari, sinonimlar, antonimlar va kontekstdagi ko'rsatmalar haqida tushuncha hosil qiladilar, ular nutq va yozishda keng miqyosdagi lug'atni tushunish va ulardan foydalanish uchun.

Grammatika va sintaksis: O'quvchilar grammatik qoidalar va jumla tuzilmalari haqidagi bilimlarni rivojlantiradilar, bu ularga grammatik jihatdan to'g'ri gaplar tuzishga imkon beradi. O'z fikr va mulohazalarini aniq ifodalash uchun gap bo'laklari (ot, fe'l, sifat va boshqalar), mavzu-fe'l kelishik, zamon va gap shakllaridan foydalanishni o'rganadilar.

O'qishni tushunish: lingvistik kompetentsiya yozma matnlarni tushunish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari dekodlash, ravonlik va tushunish kabi o'qish strategiyalarini rivojlantiradilar. Ular turli xil o'qish materiallaridan ma'no chiqarish uchun ma'no chiqarish, asosiy g'oyalarni aniqlash, aloqalar o'rnatish va matn tuzilmalarini tahlil qilishni o'rganadilar.

Yozish qobiliyatlari: lingvistik kompetentsiya O'quvchilarning yozma ravishda o'z fikrlarini samarali ifoda etish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ular o'z fikrlarini tartibga solishni, bayon va insholarni tuzishni, grammatika va tinish belgilaridan to'g'ri foydalanishni, o'z fikrlarini izchil bayon qilishni o'rganadilar. Yozish qobiliyatlari bayon qilish, tavsiflash, ishontirish va informatsion yozishni o'z ichiga oladi.

Tinglash va gapirish: Boshlang'ich sinf o'quvchilari boshqalar bilan samarali muloqot qilish va tushunish uchun tinglash va gapirish qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Ular faol tinglashni, ko'rsatmalarga rioya qilishni, savol berishni, munozaralarda qatnashishni, ma'lumotni taqdim etishni, o'z fikr va mulohazalarini aniq ifodalashni o'rganadilar. Ular turli ijtimoiy va akademik kontekstlarda ravonlik, ravshanlik va tildan to'g'ri foydalanishni rivojlantiradilar.

Pragmatik kompetentsiya: Pragmatik kompetentsiya turli ijtimoiy vaziyatlarda tildan to'g'ri foydalanish qobiliyatini anglatadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari muloqotning ijtimoiy va madaniy me'yorlarini o'rganadilar, shu jumladan navbat bilan almashish,

muloyim tildan foydalanish, nutq registrilarini turli auditoriyalarga moslashtirish va og'zaki bo'lmagan belgilarni tushunish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetentsiyani shakllantirishda o'qituvchilar muhim rol o'ynaydi. Ular aniq ko'rsatma, so'z boyligini rivojlantirish, grammatika darslari, o'qishni tushunish strategiyalari va yozish amaliyotini ta'minlaydi. Ular muhokamalar, taqdimotlar va hamkorlikdagi loyihalar orqali og'zaki muloqot uchun imkoniyatlar yaratadi. Bundan tashqari, boy til muhiti, o'qish materiallari va turli janrlarga ta'sir qilish lingvistik kompetentsiyani rivojlantirishga yordam beradi.

Natijalar va muhokamalar. Lingvistik kompetentsiyani rivojlantirish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilari samarali muloqot qilish, tushunish va ifoda etish uchun tildan foydalanishda malakali bo'ladilar. Bu ularning akademik muvaffaqiyatlarini, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini va umumiy tilni bilish darajasini oshiradi va ularga ishonchli va qobiliyatli muloqotchilar bo'lish imkonini beradi.

1-rasm. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetentsiyani rivojlantirish modeli

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetentsiyani rivojlantirish ularning tilni o'zlashtirishi va savodxonligi uchun juda muhimdir. Fonetika til tovushlarini aniq idrok etish, farqlash va hosil qilish qobiliyatini anglatadi. Ushbu model boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetentsiyani rivojlantirishning asosiy komponentlari va strategiyalarini belgilashga qaratilgan.

Fonemik xabardorlik: O'quvchilarga og'zaki so'zlardagi individual tovushlarni (fonemalarni) tanib olish va boshqarishga yordam beradigan mashg'ulotlar bilan tanishtirish kerak. Ularni fonema segmentatsiyasi, aralashtirish va manipulyatsiya mashqlariga jalb qilish kerak. Fonemik ongni oshirish uchun qofiyalashni, bo'g'inlarni ajratishni va tovushlarni almashtirishni rag'batlantirish maqsadga muvofiqdir.

Aniq fonetik ko'rsatma: tovushlar va harflar o'rtasidagi yozishmalarni tizimli ravishda o'rgating. Fonetika qoidalari, harf-tovush munosabatlari va fonetik qoliplar bilan tanishtirish kerak. Fonetika tushunchalarini mustahkamlash uchun fonika darsliklari, so'zlar ro'yxati va interfaol materiallardan foydalansak maqsadga muvofiqdir.

Fonetik amaliyot va mustahkamlash: O'quvchilarga fonetik ko'nikmalarini mashq qilishlari uchun keng imkoniyatlar yaratiladi. Ularni fonetik strategiyalar yordamida notanish so'zlarni dekodlashni talab qiluvchi so'z yasash mashg'ulotlariga, fonetik o'yinlarga va o'qish mashqlariga jalb qilinadi.

Fonetik fikr-mulohazalar va tuzatish strategiyalari: talaffuz xatolari haqida aniq fikr-mulohazalarni taklif qilish va o'quvchilarni to'g'ri artikulyatsiya qilishga yo'naltirish kerak. Muayyan fonetik jihatlari bilan qiyinchiliklarga duch kelgan o'quvchilarga individual yordam ko'rsatish. To'g'ri fonetik ishlab chiqarishni mustahkamlash uchun modellashtirish va takrorlash mashqlaridan foydalanish kerak.

Tildan foydalanish: O'quvchilarni fonetik ko'nikmalarini haqiqiy til kontekstlarida qo'llashga undash maqsadga muvofiqdir. Ularni ovoz chiqarib o'qish, og'zaki taqdimotlar va hikoya qilish mashg'ulotlariga jalb qilish zarur. To'g'ri talaffuzni tinglash va taqlid qilish qobiliyatini oshirish uchun ona tilida so'zlashuvchilarga ta'sir ko'rsatish muqobildir.

Qo'llab-quvvatlovchi o'quv faoliyati: O'quvchilarning sa'y-harakatlarini qadrlaydigan ijobiy va inklyuziv sinf muhitini yaratiladi. Tilga bo'lgan muhabbatni kuchaytiring va o'quvchilarni tovushlarni kashf qilish va tajriba qilishga undash. Uyda fonetik o'rganishni kuchaytirish uchun ota-onalar va tarbiyachilar bilan hamkorlik qilinadi.

Xulosa: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetentsiyani rivojlantirish ularning tili va savodxonligini rivojlantirish uchun muhim

ahamiyatga ega. Yuqorida keltirilgan modelni amalga oshirish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga fonetik ko'nikmalarni mustahkam poydevor bilan ta'minlashi mumkin. Bu, o'z navbatida, ularning so'zlarni dekodlash qobiliyatini oshiradi, ravon o'qishni yaxshilaydi va umumiy til bilimlarini oshiradi. Fonetik kompetentsiyani rivojlantirish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga samarali muloqot qilish va ishonchli o'quvchi va yozuvchi bo'lish imkoniyatini beradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetentsiyani rivojlantirish ularning tilni o'zlashtirishi, savodxonlik ko'nikmalari va umumiy muloqot qobiliyatlari uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Lingvistik kompetentsiya turli jihatlarni, jumladan, so'z boyligini rivojlantirish, grammatika va sintaksis bilimlari, o'qishni tushunish, yozish ko'nikmalari, tinglash va gapirish malakasi va pragmatik kompetentsiyani o'z ichiga oladi.

Tilshunoslik kompetensiyasini rivojlantirish orqali o'qituvchilar boshlang'ich sinf o'quvchilariga turli kontekstlarda tilni samarali tushunish, ishlatish va talqin qilish imkoniyatini beradi. Aniq ko'rsatma, qiziqarli mashg'ulotlar va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhiti orqali o'qituvchilar o'quvchilarning so'z boyligini kengaytirishga, grammatika qoidalarini tushunishga, o'qishni tushunishni kuchaytirishga, yozish ko'nikmalarini yaxshilashga va kuchli og'zaki muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Lingvistik kompetentsiya nafaqat o'quvchilarning ilmiy muvaffaqiyatlarini qo'llab-quvvatlaydi, balki ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatlari, o'zini o'zi ifoda etishi va ijtimoiy muloqotiga hissa qo'shadi. Bu talabalarga o'z fikrlari, g'oyalari va his-tuyg'ularini yozma va og'zaki shaklda samarali etkazish imkonini beradi. Bundan tashqari, lingvistik kompetentsiya kelajakda til o'rganish uchun poydevor qo'yadi va umrbod muloqot qilish qobiliyatiga zamin yaratadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetentsiyani shakllantirish doimiy jarayon bo'lib, o'qituvchilar, ota-onalar va keng jamoatchilik o'rtasida hamkorlikda harakat qilishni talab qiladi. Tilni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berish va har tomonlama yordam ko'rsatish orqali biz o'quvchilarning til ko'nikmalarida mustahkam poydevorga ega bo'lishini ta'minlay olamiz, ularni akademik muvaffaqiyat va hayotlari davomida samarali muloqot qilish yo'liga o'tkazamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Xomskiy N. Sintaksis nazariyasining jihatlari. – M.: Taraqqiyot, 1972.
3. Van Ek A. Chet tilini o'rganish maqsadlari. Yevropa Kengashi matbuoti, 1986.
4. Hymes, Dell. Tilshunoslik nazariyasida kompetentsiya va ishlash. Tilni o'zlashtirish: Modellar va usullar (1971)
5. Slobin D. Psixolingvistika / D. Slobin, J. Green. - M.: Taraqqiyot, 1976.
6. Sobirova M. The use of integrated technology in the teaching of humanism in language education. POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 1(34) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2021. Part 3 – 234 p.
7. Ataxo'jayeva S. A. et al. INGLIZ TILINI O'RGATISHDA LOYIXA ISHINI TASHKIL QILISHNING AFZALLIKLARI //Science and Education. – 2020. – T. 1. – №. 1. – C. 403-406.
8. Umirovich A. O. et al. VIEWS OF THINKERS ON ISSUES OF FAMILY AND FAMILY RELATIONS //Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 508-511.
9. Ataxo'jayeva S. EMPIRICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY ENGLISH LANGUAGE TEACHERS //GULDU AXBOROTNOMASI. – 2023.